

ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ХУҚУҚИЙ НОРМАЛАРНИНГ ТАВСИФИ ВА ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

Хожамуратов Мухамметали Алламбергенович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10362008>

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”¹ги Фармони, “Ички ишлар органлари кадрлари билан ишлаш ва уларнинг хизматини ташкил этиш тартибини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”²ги Қарори ички ишлар органлари тизимида амалга оширилаётган ислохотларнинг мантиқий давоми ва муҳим ҳуқуқий асоси бўлиб хизмат қилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”³ги Фармонига мувофиқ қабул қилинган “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”⁴ги Қарори, “Ички ишлар органлари учун профессионал кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”⁵ги Қарори қабул қилинди.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони. Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида (2017.29.11. ПФ-5005). — URL: <https://lex.uz/docs/3159827>.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. Ички ишлар органлари кадрлари билан ишлаш ва уларнинг хизматини ташкил этиш тартибини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида (29.11.2017, ПҚ-3413). — URL: <https://lex.uz/ru/docs/5377619>.

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони. Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида (2021.26.03, ПФ-6196). — URL: <https://lex.uz/docs/5344118>.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида (2021.02.04, ПҚ-5050). — URL: <https://lex.uz/ru/docs/5353841>.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. Ички ишлар органлари учун профессионал кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида” (2021.15.04, ПҚ-5076). — URL: <https://lex.uz/ru/docs/5377619>.

Мазкур норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ички ишлар органларининг фаолиятини такомиллаштириш, тартибга солиш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш каби бир қатор вазифалар белгиланган. Жумладан, Президентнинг ПФ-6196-сон фармонида ички ишлар органлари фаолиятини ташкил этишнинг мутлақо янги механизмлари белгиланган бўлиб, унда вазирликнинг бир қатор бошқармалари негизда департаментлар ташкил этилди. Унга мувофиқ, қатор департаментлар билан бирга Жазони ижро этиш бош бошқармаси негизда Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Жазони ижро этиш департаменти ташкил этилди.

Албатта, амалга оширилган ислоҳотлар асносида мазкур департаментларнинг ташкил этилиши ички ишлар органларида қонун устуворлигини таъминлаш ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш асосий мезон сифатида эътироф этилгани билан боғлиқ.

Бугун мамлакатимизда мазкур соҳага алоҳида эътибор қаратилиб, унинг ҳуқуқий асослари ҳамда механизми доимий равишда такомиллаштирилмоқда. Жумладан, Президент Ш.М. Мирзиёев томонидан қабул қилган “Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”⁶ги Қарор бунинг яққол мисолидир. Мазкур ҳужжатда жинойий жазоларнинг ижросини таъминлаш соҳасидаги норматив-ҳуқуқий базани янада такомиллаштиришнинг еттита устувор йўналиши белгиланди. Улар қуйидагилардан иборат:

1) жиноят-ижроия қонунчилиги нормаларини унификация қилиш, тизимлаштириш ва уйғунлаштириш;

2) маҳкумлар ҳуқуқларига сўзсиз риоя этилишини, уларнинг шаъни ва қадр-қиммати ҳурмат қилинишини таъминлашнинг сифат жиҳатидан янги механизмларини жорий этиш;

3) маҳкумлар онгида қонунга итоаткорлик хулқ-атворини, инсонга, меҳнатга, ижтимоий турмуш қоида ва анъаналарига ҳурмат муносабатини шакллантириш тизимини такомиллаштириш;

4) умум эътироф этган халқаро стандартларга мос равишда маҳкумлар ҳуқуқлари доирасини янада кенгайтириш;

5) маҳкумлар, биринчи навбатда, вояга етмаганлар ва ёшларнинг таълим олиши, касбий тайёргарлигини ташкил этиш ҳамда бандлигини таъминлаш тизимини ривожлантириш;

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида (2018.07.11). — URL: <https://lex.uz/docs/4045443>.

6) озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро этиш механизмларини тубдан қайта кўриб чиқиш, шартли ҳукм қилинган ва жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилинган шахсларнинг хулқ-атвори устидан назорат самарадорлигини ошириш;

7) жазони ижро этиш муассасалари фаолияти устидан жамоатчилик назоратини кучайтириш, уларнинг озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод этилган шахсларни ижтимоий мослаштиришда фуқаролик жамияти институтлари билан узвий ҳамкорлигини таъминлашдан иборатдир⁷.

Шунингдек, Қарорда пробация хизматини ташкил қилиш бўйича вазифа қўйилган бўлиб, мазкур қарор ижросини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ички ишлар органлари пробация хизмати фаолиятини самарали ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”⁸ ги Қарори қабул қилинди.

Ушбу ҳужжатда Пробация хизматининг асосий вазифалари белгиланган бўлиб, улар қуйидагилардан иборат:

– ИИОнинг озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни (жарима, муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш, мажбурий жамоат ишлари, ахлоқ тузатиш ишлари ва ҳ.к.) ижро этиш бўйича фаолиятини бошқа давлат органлари ва ташкилотлари, шунингдек жамоат тузилмалари билан ҳамкорликда самарали ташкил этиш;

– шартли ҳукм қилинган ва жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилинган шахсларнинг хулқ-атвори устидан таъсирчан назоратни амалга ошириш;

– назоратдагилар, шунингдек жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган вояга етмаганларнинг ижтимоий мослашуви, ишга жойлашуви ҳамда касбий тайёргарлиги бўйича тадбирларни ташкил этиш орқали ҳар томонлама кўмаклашиш;

– назоратдагиларнинг қайта жиноят содир этиш хавфини аниқлаш ва бунга йўл қўймаслик бўйича профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш, уларнинг ижтимоий-психологик портретни тузган ҳолда шахсини ўрганиш.

Шу билан бирга, пробация хизмати фаолиятининг механизмларини такомиллаштириш, назоратдагиларга ижтимоий-ҳуқуқий ва психологик ёрдам кўрсатиш тартибини жорий этиш, айниқса уларни “ижтимоий-

⁷ Ўша жойда.

⁸ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори. Ички ишлар органлари пробация хизмати фаолиятини самарали ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида (2020.14.02, 84-сон).
— URL: <https://lex.uz/docs/4735981>.

психологик портрети”ни тузган ҳолда ўрганиш, шунингдек бу жараёнларда психолог мутахассисларни тайёрлаш, пробация бўлинмаларига психологларни жалб этиш тизимини йўлга қўйиш зарурати юзага келмоқда.

Шу нуқтаи назардан қараганда Ўзбекистонда маҳкумларнинг ҳуқуқ, эркинлик ва бошқа қонуний манфаатларининг таъминланишига хизмат қиладиган бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди. “Ўзбекистон Республикасининг жиноят-ижроия кодексига маҳкумларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ишончли ҳимоя қилинишини таъминлашга қаратилган ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги (2020 йил 30 июнь, ЎРҚ-625-сон) қонун⁹, Ўзбекистон Президентининг “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги (2021 йил 26 март ПФ-6196-сон) фармони¹⁰, “Ички ишлар органларининг озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлган жазоларни ижро этиш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги (2017 йил 11 август ПҚ-3200-сон)¹¹, “Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги (2018 йил 7 ноябрь ПҚ-4006-сон)¹², “Қорақалпоғистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг 19-сон ихтисослаштирилган жазони ижро этиш колониясини тугатиш тўғрисида”ги (2019 йил 2 август ПҚ-4414-сон)¹³, “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги (2021 йил 2 апрель ПҚ-5050-сон)¹⁴ қарорлари ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг “Озодликдан

⁹ Ўзбекистон Республикасининг қонуни. Ўзбекистон Республикасининг жиноят-ижроия кодексига маҳкумларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ишончли ҳимоя қилинишини таъминлашга қаратилган ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида (2020.30.07, ЎРҚ-625). — URL: <https://lex.uz/docs/4877837>.

¹⁰ Ўзбекистон Президентининг фармони. Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида (2021.26.03, ПФ-6196). — URL: <https://lex.uz/docs/5344118>.

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. Ички ишлар органларининг озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлган жазоларни ижро этиш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида (2017.11.08, ПҚ-3200-сон). — URL: <https://lex.uz/docs/3309651>

¹² Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида (7.11.2018, ПҚ-4006-сон). — URL: <https://lex.uz/docs/4045443>.

¹³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. Қорақалпоғистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг 19-сон ихтисослаштирилган жазони ижро этиш колониясини тугатиш тўғрисида”ги (2019.02.08, ПҚ-4414-сон). — URL: <https://lex.uz/docs/4459347>

¹⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида (2.04.2021, ПҚ-5050). — URL: <https://lex.uz/ru/docs/5353841>.

маҳрум қилиш билан боғлиқ жазоларни ижро этиш муассасаларининг фаолияти самарадорлигини таъминлаш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги (2020 йил 5 март 128-сон) қарори¹⁵ ана шулар жумласидандир.

Буларнинг мазмун-моҳиятида маҳкумларнинг ҳақ-ҳуқуқларига қатъий риоя этилиши назарда тутилган бўлиб, уларнинг шаъни ва қадр-қиммати ҳурмат қилинишини таъминлаш, ҳуқуқ ва эркинликларига риоя этиш, шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилишга қаратилган комплекс чоралар кўриш, жиноят-ижроия қонунчилигини, шу жумладан озодликдан маҳрум этиш жойларида маҳкумларни сақлаш шарт-шароитларини янада инсонпарварлаштиришни назарда тутувчи қонунчиликни такомиллаштириш, Ўзбекистон Республикасининг Сайлов кодекси билан ижтимоий хавфи катта бўлмаган ва унча оғир бўлмаган жиноятларни содир этганлиги учун озодликдан маҳрум этиш жойларида сақланаётган шахсларнинг сайловда иштирок этиши бўйича чекловни бекор қилиш, қилмишига чин кўнгилдан пушаймон бўлган ва тузалиш йўлига қатъий ўтган маҳкумларни афв этиш ишлари амалга ошириб келинмоқда.

Шунингдек, мамлакат Президенти Ш.М.Мирзиёев 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлис ва халқимизга йўллаган Мурожаатномасида қўйидагиларни таъкидлаган эди: “Инсон ҳуқуқ ва эркинликларини кафолатли ҳимоя қилиш, қонун устуворлигини таъминлашга қаратилган ислохотлар янги йилда ҳам изчил давом эттирилади. Жумладан, халқаро стандартлардан келиб чиқиб, 25 та манзил-колония босқичма-босқич қисқартирилади. Бундан буён биринчи марта озодликдан маҳрум этилган шахсга берилган жазо енгилроғи билан алмаштирилса, у манзил-колонияга ўтказилмасдан, тўғридан-тўғри пробация назоратига олинади.

Мазкур енгиллик натижасида ҳозирда жазо ўтаётган 6 минг нафар шахсга ўз маҳалласи назорати остида оиласи бағрида бўлиш имконияти яратилади. Шу билан бирга, жазони енгилроғи билан алмаштириш ва шартли озод қилиш тўғрисида тақдимнома киритиш ваколати жазони ижро этиш муассасаларидан янги ташкил этиладиган инсонпарварлик комиссияларига ўтказилади. Ушбу ўзгаришлар натижасида маҳкумларнинг ҳуқуқларига оғишмай риоя этиш, уларнинг шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилиш янги босқичга кўтарилди, десак хато қилмаган бўламиз.

¹⁵ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори. Озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ жазоларни ижро этиш муассасаларининг фаолияти самарадорлигини таъминлаш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида (2020.05.03, 128-сон). — URL: <https://lex.uz/docs/4756536>.

Шу билан бирга, жиноят-ижроия амалиётини ўрганиш маҳкумларнинг ҳуқуқларига риоя этиш, шаъни ва қадр-қиммати ҳурмат қилинишини таъминлаш, келгусида уларни жамиятга ижтимоий мослаштириш учун ахлоқан тарбиялаш ва меҳнатга ўргатишнинг шаффоф ва янада самарали ҳуқуқий механизмларини жорий этиш зарурлигидан далолат бермоқда.

Таъкидлаш жоизки, биргина Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги (2018 йил 7 ноябрь ПҚ-4006-сон) қарорида¹⁶ мана шу соҳадаги муаммо ва камчиликларни бартараф этиб, жиноят-ижроия қонунчилигини такомиллаштиришни назарда тутилган. Мазкур қарор билан “2019–2021 йилларда Ўзбекистон Республикаси жиноят-ижроия қонунчилигини такомиллаштириш концепцияси” маъқулланди.

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-ижроия кодексига жиноят-ижроия қонун ҳужжатлари ушбу кодексдан, шунингдек унга мувофиқ қабул қилинадиган бошқа қонун ҳужжатларидан ташкил топиши белгиланган (1-м. 1-қ.).

Шу ўринда “бошқа қонун ҳужжатлари” тушунчаси норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг барча турларини қамраб олади. Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги (2012 йил 24 декабрь, ЎРҚ-682-сон) қонунига¹⁷ кўра:

– норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг турлари қуйидагилардир: Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, Ўзбекистон Республикасининг қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг буйруқлари ҳамда қарорлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарорлари (5-м.);

– норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қонун ҳужжатларидир ва улар Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатлари мажмуини ташкил қилади (6-м. 1-қ.);

¹⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида (7.11.2018, ПҚ-4006-сон). — URL: <https://lex.uz/docs/4045443>.

¹⁷ Ўзбекистон Республикасининг қонуни. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида (2012.24.12, ЎРҚ-682-сон). — URL: <https://lex.uz/docs/5378966>.

– Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари қонунлар ҳужжатларидир (6-м. 2-қ.);

– Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг буйруқлари ҳамда қарорлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарорлари қонун ости ҳужжатларидир (6-м. 3-қ.).

Таҳлилларга асосланган ҳолда жазони ижро этиш соҳаси қонун ости ҳужжатлари билан тартибга солиниши мақсадга мувофиқ эмас, деган хулосага келиш мумкин. Чунки, қонун ости ҳужжатларининг юридик кучи қонунларга нисбатан паст бўлганлиги боис, амалиётда уларни қўллашда қатор қийинчиликлар юзага келмоқда. Ваҳоланки, жазони ижро этиш фаолияти, хусусан маҳкумларни қайта ижтимоийлаштириш ишлари давлат органлари ва бошқа ташкилотлар билан узвий ҳамкорлик қилишни тақозо этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги (2018 йил 7 ноябрь ПҚ-4006-сон) қарори билан маъқулланган “2019–2021 йилларда Ўзбекистон Республикаси жиноят-ижроия қонунчилигини такомиллаштириш концепцияси”да турлича талқин қилинадиган ёхуд уларни қўллаш бўйича тушунтириш беришни талаб этадиган нормалардан воз кечиш, шунингдек, қонун нормаларини тўғридан-тўғри қўллаш амалиётига тўлиқ ўтиш назарда тутилган (1.2-банди), жиноят-ижроия қонунчилигида фойдаланиладиган атама ва тушунчаларнинг ҳуқуқий маъносини аниқ ифодалаш ва бир хилда қўлланилишини таъминлаш (1.3-банди), жиноят - ижроия қонунчилигидаги ҳуқуқий бўшлиқ ва зиддиятларни бартараф этиш (4-банди) назарда тутилган.

Концепцияда 1997 йилда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-ижроия кодекси қонун устуворлиги ва жавобгарликнинг муқаррарлиги принципини таъминлаш, маҳкумларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш, улар томонидан қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш мақсадида тарбиялаш ва ахлоқан тузатиш учун ҳуқуқий пойдевор бўлиб хизмат қилганлиги, жазони ижро этиш тизимида таълим муассасаларининг фаолияти тубдан ислоҳ қилинганлиги, маҳкумларни

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Ўқитиш жараёнига инновацион педагогик технологиялар жорий этилганлиги, биринчи навбатда, вояга етмаганлар ва касб-хунарга эга бўлмаган маҳкумларни касбий тайёрлаш механизмлари қайта кўриб чиқилганлиги каби бир қатор ижобий ишлар санаб ўтилган.

Хулоса ўрнида таъкидлаш керакки, юқорида санаб ўтилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар Ўзбекистон Республикасида маҳкумларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, уларни ахлоқан тузатиш, жиноий фаолиятининг олдини олиш, шунингдек, бошқа шахслар томонидан жиноят содир этилишига чек қўйишнинг самарали тизимини яратиш учун мустаҳкам ҳуқуқий асос бўлди.

